

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

العدد الحادي والأربعون

يوليو/ تموز 2021م

ذو القعدة 1442هـ

MAGAZINE
BOUHOUTH

رئيس مجلس الإدارة

الشيخة ميسون القاسمي

المدير العام: أ.د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير: أ.د. عبد الملك الدناني

مدير التحرير: د. محمد عبد العزيز

مجلة

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات

الرئيس الفخري: سمو الأميرة منال آل سعود

ISSN 2313-1004

بحوث علمية محكمة

LONDON

+442033044839

Hot Line

+447766666016

+96594448018

conference@scrLondon.com

info@scrLondon.com

www.scrLondon.com

المجلة ضمن تصنيف

@scrLondon2

@scrLondon

SCR London

www.facebook.com/Greattrick

الهيئة العليا للتحجير

أ. د. ناصر الفضلي/المدير العام

د. إنعام يوسف
نائب رئيس التحرير

د. محمد عبد العزيز
مدير التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني
رئيس التحرير

أ. د. حنان عبيد
الأردن

أ. د. محمد زين
مصر

أ. د. علا الزيات
مصر

د. محمد شرف
اليمن

أ. د. مازن موفق
العراق

أ. د. نصر عباس
الإمارات

أ. إسلام العزيز
مصر

أ. سارة كميخ
الكويت

أ. محمد الصوابي
بلجيكا

بحوث

مجلة علمية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز لندن للاستشارات والبحوث

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

هيئة التحرير

مدير عام المجلة

أ.د. ناصر الفضلي (بريطانيا)

عضوا هيئة التحرير

أ.د. عبد الكريم الوزان (العراق)

أ.د. أحمد عودة القرارعة (الأردن)

مستشار علمي

أ.د. عبد الستار الهيتي (البحرين)

مستشار علمي

د. محمد شرف (اليمن)

مواقع التواصل الاجتماعي

أ. إسلام العزیز (مصر)

رئيس التحرير

أ.د. عبد الملك الدناني (اليمن)

نائب رئيس التحرير

د. إنعام يوسف (مصر)

مدير التحرير

د. محمد عبد العزيز (مصر)

مدير التدقيق

أ.د. مازن موفق الخيرو (العراق)

مدير الموقع الإلكتروني

أ. محمد الصوابي (بلجيكا)

<http://www.scr london.com> conference@scr london.com
<http://www.scr-magazine.com> info@scr london.com

@scr london2

@scr london

SCR London

الهيئة العلمية الاستشارية العليا - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الجامعة والتخصص
1 أ. د. كوثر محمد الأبيجي	مصر	نائب رئيس جامعة بني سويف الأسبق (رئيس الهيئة)
2 أ. د. عبد الملك ردمان الدناني	اليمن	أستاذ الاتصال، كلية الإمارات للتكنولوجيا
3 أ. د. حنان صبحي عبيد	الأردن	مدير مركز الدراسات والبحوث شبكة أباييل
4 أ. د. مي كامل عبدالله	لبنان	رئيس الرابطة العربية للبحث العلمي
5 أ. د. عبد الستار ابراهيم الهيبي	البحرين	أستاذ الفقه المقارن - جامعة البحرين ومستشار لجنة الفتوى
6 أ. د. حميد سراج جابر	العراق	عميد كلية التربية، جامعة البصرة
7 أ. د. علا عبد المنعم الزيات	مصر	رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية
8 أ. د. نصر محمد إبراهيم عباس	مصر	جامعة الفلاح، عضو مجمع اللغة العربية
9 أ. د. عماد جاسم حسن	العراق	رئيس قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة ذي قار
10 أ. د. سندس عبد القادر الخالدي	العراق	أستاذ بكلية التربية، جامعة بغداد
11 أ. د. محمد زين عبد الرحمن	مصر	رئيس قسم الإعلام، جامعة مصر
12 أ. د. ألفت إبراهيم جاد الرب	مصر	عميد كلية التجارة، جامعة الأزهر
13 أ. د. عبد الكريم عبد الجليل الوزان	العراق	أستاذ الإعلام الباحث في مركز أباييل للدراسات الاستراتيجية
14 أ. د. عارف عبد صايل	العراق	عميد كلية الآداب، جامعة الأنبار
15 أ. د. مناور بيان الراجحي	الكويت	رئيس قسم الإعلام، جامعة الكويت
16 أ. د. إبراهيم طاهر الخضر	السودان	عميد كلية التربية، جامعة إفريقيا العالمية
17 أ. د. عبد الرؤوف رمضان	مصر	أستاذ الهندسة الزراعية بالمركز القومي للبحوث بمصر
18 أ. د. عمار عصام عبد الرحمن	البحرين	جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين
19 أ. د. يعقوب يوسف الكندري	الكويت	عميد كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت
20 أ. د. محمد عبد الكريم محافظة	الأردن	عميد كلية الآداب، الجامعة الهاشمية
21 أ. د. محمد أحمد قيراط	الجزائر	أستاذ الإعلام، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر
22 أ. د. خلف محمد المحمد	سورية	أستاذ بكلية القانون بجامعة عجمان
23 أ. د. أحمد عودة القرارة	الأردن	عميد كلية العلوم التربوية الأسبق، جامعة الطفيلة
24 أ. د. علا زهير الرواشدة	الأردن	أستاذ علم الاجتماع - جامعة عجمان

اللجنة العلمية - مجلة بحوث

الاسم	الدولة	الصفة والجامعة
1 د. سعيد عمر إبراهيم	العراق	عميد كلية التربية، جامعة صلاح الدين/ أربيل
2 د. أنس محمد الخلايلة	الأردن	عميد كلية الشريعة، جامعة الزرقاء
3 د. حسن مصطفى	السودان	عميد كلية الاتصال، جامعة الفلاح
4 د. نضال حماد علي	السودان	عميد كلية الاقتصاد، جامعة الإمام المهدي
5 د. صلاح الدين عامر	اليمن	رئيس مجلس الخبراء بمنظمة الزكاة العالمية
6 د. إنعام يوسف محمد	مصر	أستاذ مساعد علم الاجتماع، جامعة عجمان
7 د. مازن موفق الخيرو	العراق	أستاذ البلاغة القرآنية، جامعة الموصل
8 د. محمد شرف هاشم	اليمن	أستاذ الإعلام، كلية الشريعة، جامعة الكويت
9 د. مهرة حمير آل مالك	الإمارات	استشاري علم نفس، جامعة عجمان
10 د. إكرامي بسيوني خطاب	مصر	أستاذ مشارك القانون الدستوري - جامعة شقراء
11 د. هدى دياب أحمد صالح	السودان	أستاذ المحاسبة المشارك كلية العلوم الإدارية - جامعة أم درمان
12 د. مزنة بنت حزام الشمري	السعودية	أستاذة هندسة الحاسب الآلي (kings college London)
13 د. محمد عبدالفتاح زهري	مصر	مدير وحدة الأزمات كلية السياحة، جامعة المنصورة
14 د. زهير حسين ضيف	العراق	رئيس قسم الإعلام، الجامعة الأهلية/ البحرين
15 د. سعاد موزير مطر	فرنسا	أستاذ الاتصال، جامعة فرنش كونتية (Franche - Comté)
16 د. نواف صنت الطيفيري	الكويت	أستاذ الإعلام التربوي بهيئة التعليم التطبيقي/ الكويت
17 د. سعيد محمود موسى	السودان	أستاذ مساعد اللغة العربية - جامعة القرآن الكريم
18 د. سونا عمر العبادي	الأردن	وتأصيل العلوم أستاذ القضاء الشرعي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية
19 د. سمر مصطفى الشرقاوي	مصر	أستاذ مشارك العلوم الشرعية، جامعة الملك فيصل
20 د. وسن صالح حسين الحياني	العراق	أستاذ مساعد اللغة العربية، جامعة بغداد
21 د. شومة بنت محمد البلوي	السعودية	أستاذ البلاغة والنقد، جامعة تبوك
22 د. نهى بنت سعيد نقيطي	السعودية	أستاذ مشارك تصميم وفنون، جامعة الملك عبد العزيز
23 Dr. Alexander c.	UK	md PhD in theology at the University of Birmingham
24 Dr. Anita moors	London	research center, Uk/London

قواعد وضوابط النشر العلمي في مجلة بحوث

1. يجب ألا تزيد مساحة النشر عن ستة آلاف كلمة للبحث شاملة المراجع.
2. يعد ملخصان للبحث: أحدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الإنجليزية، على أن لا تتجاوز كلمات كل واحد منهما (200) كلمة.
3. يلي الملخصين: العربي، والإنجليزي، كلمات مفتاحية (Key Words) لا تزيد على خمس كلمات (غير موجودة في عنوان البحث)، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم في الكشف.
4. استخدام طريقة APA لتوثيق مراجع البحث العلمي لتعزيز الأمانة العلمية للباحث، كما يجب أن تتضمن المنهجية مشكلة البحث، أهدافه، محدداته - حال وجودها، الدراسات السابقة، الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات.
5. يراعى عند تكرار المصدر في صفحة ثانية من البحث يذكر فقط اسم المصدر ورقم الصفحة أو رقم الصفحة والجزء إذا كان الكتاب أجزاء.
6. اعتماد أقواس التنصيص الصغيرة " " في حال نقل الكلام من المصدر نصاً، أما إذا تصرف البحث بالكلام المنقول فلا يضع الكلام بين أقواس ويكتب في الهامش كلمة " ينظر " قبل اسم المصدر.
7. يكون نوع الخط في المتن للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (14)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (11)، وتكون العناوين الرئيسية حجم (18) والهامش (12)، وهوامش الصفحة 5, 2 سم، والمسافة بين الأسطر مفردة.
8. يكون نوع الخط في الجداول للبحوث العربية (Simplified Arabic)، بحجم (10)، وللبحوث الإنجليزية (Times New Roman)، بحجم (8)، كما يراعى في البحث المتضمن جداول وأشكال كتابة رقم الشكل وعنوانه أعلاه ثم الجدول مصدره أسفله.
9. تستخدم الأرقام العربية (1-2-3... Arabic) في جميع ثنايا البحث، على أن يكون ترقيم صفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة.
10. عنوان البحث، واسم الباحث، أو الباحثين، والمؤسسة التي ينتمي إليها، سبل التواصل ميل وواتساب، على صفحة مستقلة قبل صفحات البحث، ثم تتبع بصفحات البحث، بدءاً بالصفحة الأولى حيث يكتب عنوان البحث فقط متبوعاً بكامل البحث.
11. يراعى في كتابة البحث عدم إيراد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، وإنما تستخدم كلمة (الباحث، أو الباحثين) بدلاً من الاسم، سواء في المتن، أو التوثيق، أو في قائمة المراجع.
12. يجب الأخذ بعين الاعتبار الترتيب للمراجع، ومراعاة وجود علامات الترقيم من فاصلة ونقطة وغيرها من علامات الترقيم المختلفة، فبعض المراجع تعتمد الفاصلة في التوثيق وبعضها تعتمد النقطة.
13. يجب أن يضع الباحث عنوان بريده الإلكتروني أسفل اسمه مع لقبه العلمي. مدرس. أستاذ مساعد. أستاذ مشارك... إلخ
14. يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.
15. يقدم الباحث الرئيس تعهداً موقفاً منه ومن جميع الباحثين المشاركين (إن وجدوا) يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر في جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة.

16. لهيئة التحرير حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم أو رفضه.
17. في حال قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.
18. الآراء الواردة في البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
19. لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات نشر البحوث.
20. ضرورة توافر معايير علمية وأخلاقية في البحث المرسل للنشر في مجلة بحوث، وتعدّ مبادئ أساسية يجب أن يلتزم بها الباحث وتحدد عملية النشر منها: -
- تحري الدقة والمصدقية في تدوين المعلومات والبيانات والنتائج وتحليلها ونشرها في الدراسة.
 - تقبل النقد العلمي البناء المقدم من جهة المحكمين للبحث والعمل بموجبه قبل عملية النشر.
 - تجنب التلاعب أو التحيز في تصميم وتحليل البيانات عند عرضها في صفحات الدراسات العلمية.
 - احترام الملكية الفكرية لأصحاب العلاقة من بحوث وبراءات اختراع وحقوق نشر وعدم انتحالها أو سرقتها.
 - توظيف البيانات والمعلومات ونتائج الدراسات العلمية السابقة بشكل علمي سليم ليتمكن الاستفادة منها.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة تجعل من البحث مادة لتحقيق مصالحهم غير المشروعة.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - يهدف النشر تطوير الجهات ذات العلاقة بالدراسة وإفادة البشرية وليس لمصالح شخصية فقط.
 - الالتزام بتعليمات وقواعد النشر التي وضعتها المجلة والجهات العالمية المنظمة للأبحاث العلمية.
 - تجنب دعم أي جهات ذات أجندة خاصة يجعلوا من البحث مادة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
 - مساندة الباحثين وطلاب الدراسات العليا وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
 - عدم انتهاك حقوق الإنسان وكرامته عند القيام بإجراء تجارب للأبحاث العلمية على البشر.
 - تقديم التقدير والشكر لمن ساهم في إعداد البحوث والرسائل والأطاريح العلمية.
 - استخدام الموارد المتاحة بشكل سليم لإنجاز الأهداف والغايات المرجوة.
 - موافقة الباحث على استخدام المجلة للبرنامج الإلكتروني Turnitin للكشف عن الانتحال الأكاديمي.
21. يحوّل الباحث رسوم النشر وقيمتها 250 دولار أمريكي قبل النشر وعقب موافقة لجنة التحكيم.
22. يتم تقديم البحوث إلكترونياً من خلال بريد المجلة الإلكتروني، عناية مدير التحرير.

رابط جميع أعداد مجلة بحوث في الموقع الإلكتروني لمركز لندن للبحوث:

<http://scr.london.com/ar/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab>

رابط الموقع الإلكتروني:

<http://scr-magazine.com/index.php>

مدير عام مجلة بحوث ورئيس مركز لندن للبحوث

أ. د. ناصر الفضلي

SCR LONDON

مركز البحوث و الاستشارات الاجتماعية - لندن

www.ScrLondon.com

معلومات مجلة بحوث

التعريف

مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري - ربع سنوي - منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، استهلكت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014، وأصدرت 38 عدداً دورياً وخصوصاً حتى نهاية عام 2020، لها ترقيم دولي ومعامل تأثير عربي.

للمجلة هيئة علمية استشارية عليا مؤلفة من 24 أكاديمي رفيعي المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها لجنة علمية تتألف من 24 أكاديمي برتبة أستاذ مساعد ومشارك، ولها أيضاً هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، **تترأس مجلس إدارة المجلة سعادة الشبيخة ميسون بنت محمد القاسمي، و الرئيس الفخري لها صاحبة السمو الملكي الأميرة منال بنت مساعد آل سعود،** في حين يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي -عضو معهد البحوث البريطاني-، ويترأس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني ونائب رئيس التحرير الدكتورة إنعام يوسف، ويتولى منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز.

الرؤية

أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقى إلى مصاف أفضل عشرين مجلة علمية محكمة ومصنفة عالمياً.

الرسالة

نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية.

رئيس مجلس الإدارة

الشبيخة ميسون القاسمي

المدير العام

أ. د. ناصر الفضلي

رئيس التحرير

أ. د. عبد الملك الدناني

► Detailed information

Country	United Arab Emirates
Publisher name	London research and consulting center
Title proper	Bouhouth Magazine (Q96697067)
Publication date	Quarterly bulletin
ISSN	2313-1004
ISSN Center responsible of the record	CIEPS - ISSN
URL: SCR-MAGAZINE.COM	portal.issn.org/resource/ISSN/2313-1004#
Impact factor	An Arab impact factor of the Association of Arab Universities holds a score of 1.665
Publication topics - issues per year	All social science topics
The language	Arabic, English and French
Last modification date	30 joun 2014
The date of the first issue	30 joun 2014
PLATFORM	Arab Manhal
Examination	The research is subject to the conditions and terms of the permissibility of publication, including examination of plagiarism, and it also owns the copyright ebSCO for refereed literature classification and electronic resource management
Database Title	URL
Arab World Research Source	https://www.ebscohost.com/titleLists/awr-coverage.htm
SocINDEX with Full Text	https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.htm
DOI	The journal has a research number DOI of the European ZENODO Foundation
Type of record	Confirmed
website	www.scr-magazine.com
E-mail	info@scr-magazine.com - info@scrlondon.com

العدد الحادي والأربعون

يوليو/تموز 2021م - ذو القعدة 1442هـ

- **كلمة العدد: بقلم/ رئيس التحرير: أ. د. عبد الملك الدناني (اليمن)** 12
- **ملخصات أبحاث العدد** 15
- **أقول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية**
أ. د. محمد قيراط (سلطنة عمان) 25
- **دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)**
د. شريف عطية محمد بدران (البحرين) - د. محمد مصطفى رفعت محرم (البحرين)
الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي (البحرين) 41
- **دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)**
الباحثة زينب حسين أحمد علي (البحرين) 59
- **مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)**
د. سعيد محمود موسى عبد الحميد (السعودية) - د. جمال حسين جابر محمد (السعودية)
د. سليمان يوسف محمد عبد الله (السعودية) 79
- **وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول**
د. كمال طه مسلم (مصر) 101
- **خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية ، من طريق الشاطبية**
د. بابكر محمد محمد توم (السعودية) 117
- **أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية (دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية)**
د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين (فلسطين) 135
- **الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً) (دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)**
د. ياسر أحمد بدر أحمد (مصر) 149

دراسات رصينة

تواكب التطورات والمتغيرات العلمية

بقلم رئيس التحرير - أ.د. عبد الملك الدناني

يتزامن صدور العدد الجديد من مجلة بحوث ومركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية، حيث يستعد لعقد مؤتمره الدولي الحادي عشر تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية للتعليم الأساسي بين النظرية والتطبيق»، وذلك خلال المدة 29-31 أغسطس - آب 2021، وبالتعاون مع جامعة ذي قار العراقية.

ويحتوي العدد الخاص على ثمان دراسات رصينة، تواكب التطورات والمتغيرات العلمية، وتناولت قضايا إعلامية واجتماعية وفكرية متنوعة، حول القضايا التي تتصل بالواقع العربي ومتغيراته، لباحثين من جامعات عمانية وبحرينية وسعودية وفلسطينية وعراقية، ركزت على الإشكاليات والقضايا التي تواجه الفرد والمجتمع في مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية والفكرية، من منطلق الأهداف المرسومة للمركز والمجلة الصادرة عنه. حيث هدفت **الدراسة الأولى** إلى البحث في هموم ومشاكل وتحديات الصحافة العربية في إطار المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العربية؛ وذلك من خلال الوقوف عند محطات رئيسية في تحديد العمل الصحفي، ومعرفة تلك التحديات والمشكلات التي تعاني منها الصحافة، والتي تقف حجر عثرة أمام تأديتها لرسالتها النبيلة على أحسن وجه. واعتمدت **الدراسة الثانية**

على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية «زين وبتلكو» للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار عام كامل، بهدف معرفة دور الحملات الإعلامية التي قامت بها شركات الاتصالات، ورصد دورها في التوعية بخطورة القرصنة الإلكترونية من خلال تحليل مضمون حملاتها. وهدفت **الدراسة الثالثة** إلى التعرف على أبرز القضايا التي يعالجها الرسم الكاريكاتيري في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب بها الجمهور، فضلاً عن التعرف على تأثير الرسم الكاريكاتيري في تشكيل رأي الجمهور تجاه القضايا المجتمعية. وهدفت **الدراسة الرابعة** إلى معرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، من خلال تطبيق استبانة على المتعلمين. وتناولت **الدراسة الخامسة** وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول، وهدفت إلى بيان مفهوم الوسطية، ومفهوم الخطاب الديني لغة واصطلاحاً، واستنباط تحديات وواقع الخطاب الديني، وبيان وسطية الخطاب الديني المأمول، فضلاً عن بيان آليات تعزيز وسطية الخطاب الديني وحماية الأمن الفكري بمملكة البحرين. واكتسبت **الدراسة السادسة** أهميتها لصلتها [بالقراءات القرآنية]، قراءة الإمام ابن عامر الشامي إمام أهل الشام في الإقراء، وتوفرت فيها مجموعة من الأهداف منها، التأكيد على أهمية بيان الخلف للقراء وأسبابه،

وإبراز جانباً من جوانب القراءات المتواترة، وهو الخلف في القراءة،
وبيان أن الاختلاف في القراءات القرآنية ليس اختلاف تضاد
وتناقض وإنما اختلاف تنوع وتغاير. **وهدفت الدراسة السابعة**
لتحقيق العديد من الأهداف منها، تحديد المقصود بأعمال السيادة
وتحديد أسباب تبنيتها وطرائق نشوئها، وعرض التجربة القضائية
الفلسطينية في تطبيق نظرية أعمال السيادة والمعايير التي قامت
بتبنيها للتمييز بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية قبل تبني
القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020، بشأن المحاكم الإدارية. وناقشت
الدراسة الثامنة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد
المضاربة، من خلال مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة واعتماد
المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خلال سرد المذاهب
وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف، ثم استخراج حيلة
شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار
العلماء باعتماد المنهج الاستنباطي.

ويسعدنا في هيئة تحرير المجلة أن نهني ونبارك لكافة
الزملاء الأعضاء على هذه الدراسات العلمية الرصينة، ونؤكد لهم
على أننا سنظل في خدمة العلم والقامات العلمية من النخب العربية
لنشر نتاجاتهم العلمية، بهدف المساهمة في تطوير المجال العلمي
في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. والله من وراء القصد.

ملخصات أبحاث العدد

أفول السلطة الرابعة في بيئة الاستبداد والدكتاتورية

أ. د. محمد قيراط - سلطنة عُمان

أستاذ العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي - قسم الإعلام
كلية الآداب والعلوم الاجتماعية - جامعة السلطان قابوس - مسقط

Abstract

The status of Arab media in recent decades is neither reassuring nor promising regarding the performance of the noble message of a system that is considered a barometer of democracy, freedom and a free market of ideas. There are wholesale transgressions and countless violations of the right to free speech, the right to information, and the right to honest and committed media. Misinformation and misleading statements, distortion and falsification of events and facts, excluding the other opinion, presenting one point of view and not presenting the rest of the information and opinions; in short, an organized media chaos that hinders professionalism and the ethics of media practice. Most of the press and publication laws in the Arab world are mere obstacles promoting a culture of censorship and self-censorship, and an absence of investigative journalism and the search for truth and the lack of journalist's spirit of responsibility, commitment, integrity and objectivity. In the absence of separation of powers and the independence of the judiciary estate, the concept of the fourth estate has no place in the Arab media sphere. The challenge lies in the optimal investment in the capabilities, energies, and material and human capabilities to establish the rules and requirements of an advanced, rational, effective and strong media industry that can shape public opinion, induces the free market of ideas, and the civil society that generates democracy, commitment, transparency, open and constructive dialogue for the benefit of all. All of these issues require studies, research, and the establishment of a healthy relationship, interaction, exchange, and frank dialogue between the state, the media institution, the communicator and the public for an effective media system that believes in responsibility and democracy.

ملخصات أبحاث العدد

دور الحملات الإعلامية لشركات الاتصالات زين وبتلكو في التوعية بالقرصنة الإلكترونية في مملكة البحرين (دراسة تحليلية)

د. شريف عطية محمد بدران - البحرين

أستاذ مشارك الإعلام، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم
الإدارية والمالية - الجامعة الخليجية

د. محمد مصطفى رفعت محرم - البحرين

مدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذ مساعد بقسم
الإعلام والعلاقات العامة-الجامعة الخليجية

الباحثة دعاء عيسى جاسم مكلي - البحرين

طالبة بالجامعة الخليجية، قسم الإعلام والعلاقات العامة
الجامعة الخليجية

ملخص الدراسة

أصبح على الجهات الحكومية والغير حكومية أو التي لها علاقة مباشرة بالجرائم الإلكترونية دور كبير في توعية جمهورها من القرصنة الإلكترونية وشرح وتبسيط طرق الحماية منها، ومن هنا اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة ما هو دور الحملات الإعلامية التي تقوم بها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو في توعية الجمهور بالقرصنة الإلكترونية والتي قامت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي (الإنستغرام، الفيسبوك، التويتر، واليوتيوب) والتي ساهمت في الحد من انتشار القرصنة الإلكترونية.

واعتمدت الدراسة على تحليل المضمون للحملات الإعلامية التي نشرتها شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل لعينة الدراسة البالغ عددها 15 حملة إعلامية موزعة على 14 حملة إعلامية لشركة زين، وحملة إعلامية واحدة لشركة بتلكو، وذلك على مدار عام كامل.

وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

1. تتفاعل جمهور شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو مع الحملات التي تم بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «الإنستغرام» بشكل أكبر من باقي مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
2. اعتمدت شركات الاتصالات البحرينية في تصميم الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على ألوان الشركة الرئيسية وشعار الشركة الخاص لترك بصمة المؤسسة وهويتها على الحملة التوعوية.
3. استخدمت شركات الاتصالات البحرينية زين وبتلكو اللغتين العربية والإنجليزية في إيصال مضمون الرسالة للجمهور أثناء بث الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
4. اعتمدت الشركات البحرينية للاتصالات زين وبتلكو على البساطة في التصاميم من أجل إيصال الرسائل للجمهور عبر الحملات الإعلامية للتوعية بالقرصنة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملخصات أبحاث العدد

دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)

الباحثة زينب حسين أحمد علي - البحرين

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز القضايا التي يقوم الكاريكاتير بمعالجتها في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب فيها الجمهور، والتعرف على تأثير الكاريكاتير في تشكيل رأي الجمهور نحو تلك القضايا المجتمعية، والوقوف على مدى تلبية الكاريكاتير لاحتياجات الجمهور من تلك القضايا.

استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي الذي يعد أكثر المناهج شيوعاً واستخداماً في بحوث الإعلام والرأي العام، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المضمون بصفته أداة تصف المعنى الظاهر لمحتوى المواد من خلال تحليل أعداد الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) من الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير 2014م إلى ديسمبر 2014م، وكان مجموع الأعداد التي تم تحليلها (801) عدداً، وذلك بواقع (7) فئات رئيسة و(19) فئة فرعية فيما يتعلق بالشكل، وبواقع (9) فئات رئيسة و(55) فئة فرعية فيما يتعلق بالمضمون. كما تم استخدام أسلوب المسح الميداني (أداة الاستبيان) لجمع البيانات والمعلومات من خلال توزيع استمارة الاستبيان التي اشتملت على (50) مفردة بشكل إلكتروني وورقي على عينة من قراء الصحف البحرينية في جميع محافظات مملكة البحرين حيث بلغ المجموع الكلي للعينة (200) مفردة.

وتكون مجتمع الدراسة من الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية اليومية، وقد تم اختيار (صحيفة أخبار الخليج - صحيفة الوطن - صحيفة البلاد) كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة. وبتطبيق أسلوب الحصر الشامل لجميع أعداد الصحف تم الحصول على (302) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة أخبار الخليج، و(279) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة الوطن، و(220) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة البلاد.

ملخصات أبحاث العدد

مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها (بالتطبيق على المعاهد المتخصصة بالمملكة العربية السعودية)

د. سعيد محمود موسى عبد الحميد

د. جمال حسين جابر محمد

د. سليمان يوسف محمد عبد الله

أستاذة مساعدون بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها بجامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية

مستخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مشكلات مهارة الكلام لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بالمعاهد المتخصصة بالسعودية، بغية الوصول إلى أنواع المشكلات ووصفها، وتصنيفها، ونسبتها المئوية، وأسبابها، وسرد المعالجات. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون المنهج الوصفي القائم على التحليل لكونه الأنسب لطبيعة الدراسة، وأعد الباحثون استبانة للمتعلمين، ومقابلة للأستاذة لمعرفة وجهة نظرهم في هذه المشكلات، وعينة الدراسة (61) متعلماً ومتعلمة من المستوى الثالث بالمعاهد المتخصصة، و(30) مدرساً، وكانت أبرز النتائج: قلة مواد تعليم مهارة الكلام في سلاسل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والخلط بين (أل) الشمسية والقمرية، وعدم التمييز بين المذكر والمؤنث في الكلام، والإكثار من القواعد النحوية نظرياً.

Abstract

This study aimed to find out the problems of speech skill among Arabic-speaking learners of other languages in specialized institutes in Saudi Arabia, in order to arrive at the types of problems and their description, classification, percentage, causes, and treatments. In order to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive approach based on analysis as it was the most appropriate for the nature of the study. The researchers prepared a questionnaire for the learners, and an interview for the professors to find out their viewpoint on these problems, and the sample of the study (61) male and female learners from the third level in specialized institutes, and (30) teachers. The most prominent results were: the lack of materials teaching the skill of speech in the chains of teaching the Arabic language to non-native speakers, the confusion between the solar and lunar (AL), the lack of distinction between the masculine and the feminine in speech, and the increase in grammatical rules theoretically.

وسطية الخطاب الديني بين الواقع والمأمول

د. كمال طه مسلم - مصر

أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية المشارك
بجامعة البحرين

Abstract

The moderation of religious discourse is the safety valve, which protects the coherent intellectual fabric of this blessed nation. This helps us stay away from extremism and terrorism, which often leads to the threat of individuals and societies. The moderation of Islam is the balance between reason and revelation, spirit and body, rights and duties; it takes into account all aspects of life without excess or compromising. It also calls for peaceful and secure coexistence that respects the other even if he disagrees with him in opinion, doctrine or religion.

Therefore, in this research I took care to show the concept of moderation and the meaning of religious discourse and the extent to which the nation needs the moderation of religious discourse. I showed its living reality, and the hope or what the world awaits from our discourse on Islam. Consequently, we will be able to get it out from darkness to light, from unhappiness to happiness and, from injustice to justice and from the hardships of the world to the welfare of this world and the hereafter, especially what the world is experiencing today from a severe spiritual and moral crisis, with ongoing material progress.

ملخص البحث

وسطية الخطاب الديني صمام الأمان لحماية النسيج الفكري المتماسك لهذه الأمة المباركة، والبعد عن التطرف والإرهاب الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى تهديد الأفراد والمجتمعات، ووسطية الإسلام هي التوازن بين العقلي والروحي، الروح والجسد، والحقوق والواجبات، فهي تراعي جميع الجوانب الحياتية دون إفراط أو تفريط، وتدعو إلى التعايش السلمي الآمن الذي يحترم الآخر حتى وإن اختلف معه في رأي أو مذهب أو دين. فحرصت في هذا البحث أن أبين مفهوم الوسطية والمقصود بالخطاب الديني، ومدى حاجة الأمة إلى وسطية الخطاب الديني، وبينت واقعه المعاش، والمأمول أو ما ينتظره العالم من خطابنا عن الإسلام، لنخرجه من الظلمات إلى النور، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الظلم إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولاسيما ما يعيشه العالم اليوم من أزمة روحية وأخلاقية طاحنة، مع التقدم المادي المتلاحق.

الكلمات المفتاحية: الوسطية، الأمان، العدل، الاعتدال، التعايش.

خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية من طريق الشاطبية

د. باكر محمد محمد توم

أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد، أبها - المملكة العربية السعودية

ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن خُلف ابن عامر الشامي في القراءات القرآنية، من طريق الشاطبية وقد هدفت من خلال هذه الدراسة إبراز هذه القراءة السبعية المتواترة، خاصة في جانب الخلف في قراءته، وقد قمت بتتبع مواضع الخلف عند ابن عامر أو أحد راوييه قمت بدراستها وتوجيهها، وقد بلغ عدد المواضع التي فيها الخلف سبعة عشر موضعاً، في الأصول والفرش.

وقد بدأت الدراسة بمقدمة بيّنت فيها: أسباب اختيار الموضوع، وأهدافه، وأهميته، والمنهج المتبع في البحث، واستعرض أسئلة البحث، ثم وضع حدود الدراسة ومصطلحاتها، وخطة البحث.

وعرفت بالإمام ابن عامر وراوييه تعريفاً موجزاً، وبعد ذلك قمت بدراسة خلف ابن عامر الشامي من طريق الشاطبية ابتداءً من الأصول ثم الفرش، من سورة البقرة إلى آخر موضع له في الخلف من سورة الحشر، أورد الآية أو اللفظة التي فيها الخلف، ثم أبين هل الخلف لابن عامر أم لأحد راوييه، ثم أستدل للقراءة من الشاطبية، وبعدها أوجه الخلف لغوياً أو معنوياً.

وختمت البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج والتوصيات.

Research Summary

This research talks about the successor of Ibn Amer al-Shami in the Qur'anic readings, through Al-Shatibiya, and I aimed through this study to highlight this seven-year frequent reading, especially on the side of the successor in his reading. And the number of places in which the successor has reached seventeen places, in the assets and brushes.

The researcher began his study with an introduction in which he explained: the reasons for choosing the topic, its objectives, its importance, the methodology used in the research, and he reviewed the research questions, then clarified the study boundaries and terminology, and the research plan.

He knew Imam Ibn Amer and his narrators briefly, and after that he studied behind Ibn Amer Al-Shami from Al-Shatibiya road starting from Al-Usul and then Al-Farsh, from Surat Al-Baqarah to his last position in the back of Surat Al-Hashr. Ibn Amer is the mother of one of his narrators, then he inferred the reading from al-Shatibiyyah, and then he directs the successor linguistically or morally.

The research was concluded with a conclusion showing the most important findings and recommendations.

أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وأفق إخضاعها للرقابة القضائية

دراسة تحليلية في ضوء أحكام القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية

د. ريناد كمال الدين حسن عبدالله الحسين

أستاذ مساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة/ جامعة بيزيت/ فلسطين

الملخص

يتناول هذا البحث أعمال السيادة في النظام القانوني الفلسطيني وتطبيقاته القضائية، بالإضافة إلى معايير التمييز بين الأعمال الإدارية والسيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية بعد تبني القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين والذي نص صراحة على عدم خضوع أعمال السيادة لرقابة المشروعية. وقد توصل البحث إلى أن أعمال السيادة كانت موجودة بحكم التطبيق القضائي في فلسطين قبل تبني القرار بقانون، وتعتبر مهمة تمييز أعمال السيادة عن غيرها من الأعمال الإدارية من اختصاص القضاء، ويترتب على ذلك عدم خضوع أعمال السيادة للرقابة القضائية، ولكن ليس بشكل كامل؛ فأعمال السيادة يجب أن تخضع للرقابة القضائية من ناحية اكتمال أركانها الشكلية، وإن حصنت باعتبارها من أعمال السيادة من حيث المضمون.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المشروعية، محكمة العدل العليا، القرار الإداري، عيوب القرار الإداري، الأعمال الحكومية.

Abstract

This research deals with the acts of sovereignty in the Palestinian legal system and its judicial applications. In addition to the criteria for distinguishing between administrative and sovereign acts issued by the executive authority after the adoption of the Decree Law No. 41 of 2020 regarding administrative courts in Palestine, this law states, for the first time in Palestine, that acts of sovereignty (governmental decisions) cannot be subjected to judicial review.

The research concluded that the acts of sovereignty existed by virtue of the judicial application in Palestine before the law was adopted. While the authority responsible for determining whether the decision is an act of sovereignty or an administrative decision is the court itself.

As a result, the acts of sovereignty are not subjected to judicial review in terms of the content of the decision only, while in terms of the form of the decision and procedures, the act of sovereignty are subjected to judicial review.

Key words: principle of legality, flawed decision, Supreme Court of Justice, governmental acts, administrative decision

الحيل الشرعية وأثرها على عقد تمويل المضاربة (ضمان رأس مال المضاربة نموذجاً)

(دراسة فقهية مقارنة - المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن والمنهج الاستنباطي)

د. ياسر أحمد بدر أحمد - مصر

دكتورة في الشريعة الإسلامية، قسم الاقتصاد الإسلامي
جامعة صباح الدين زعيم - إسطنبول

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة مسألة الحيل الشرعية وأثرها على تمويل عقد المضاربة وذلك عبر مناقشة الضمان في رأس مال المضاربة عبر اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بسرد المذاهب وأقوال العلماء ونصوصهم في المسألة مع الخلاف ثم استخراج حيلة شرعية تتوافق مع روح الشريعة ولا تخالفها ومأخوذة من أقوال كبار العلماء عبر اعتماد المنهج (الاستنباطي) وتحاول الدراسة معالجة مسألة رئيسية وهي كيفية تجويز تضمين رأس مال المضاربة بطريقة شرعية موافقة لأقوال بعض العلماء ولا تخرج عنهم بالكلية ولا باستحداث قول ثالث في المسألة

فبدأ الباحث بتعريف كل من الحيل والمضاربة لغةً واصطلاحاً ثم حكم المضاربة وأفرد الباحث الكلام عن ضمان رأس مال المضارب وحكم اشتراط الضمان فيه عند الفقهاء وذكر الباحث حيلة بكيفية تجويز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة وما هي الآثار التي تترتب على جواز ضمان رأس مال المضاربة وخلص الباحث إلى أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا في حالتي التعدي والتفريط ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال على المضارب وأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد عند المذاهب الأربعة وإن المخرج الشرعي الذي توصل إليه لا مانع منه شرعاً بل أجازه كبار فقهاء الإسلام كالحنفية والإمام ابن القيم وأنها من أنجح الوسائل لمثمنة أصحاب الأموال.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، الضمان، الحيلة الشرعية، ضمان رأس مال المضاربة.

أبحاث العدد

دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها (دراسة تحليلية ميدانية)

الباحثة زينب حسين أحمد علي - البحرين

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز القضايا التي يقوم الكاريكاتير بمعالجتها في الصحف البحرينية اليومية، والكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب فيها الجمهور، والتعرف على تأثير الكاريكاتير في تشكيل رأي الجمهور نحو تلك القضايا المجتمعية، والوقوف على مدى تلبية الكاريكاتير لاحتياجات الجمهور من تلك القضايا.

استخدمت الباحثة منهج المسح الإعلامي الذي يعد أكثر المناهج شيوعاً واستخداماً في بحوث الإعلام والرأي العام، وكذلك تم استخدام أسلوب تحليل المضمون بصفته أداة تصف المعنى الظاهر لمحتوى المواد من خلال تحليل أعداد الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) من الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير 2014م إلى ديسمبر 2014م، وكان مجموع الأعداد التي تم تحليلها (801) عدداً، وذلك بواقع (7) فئات رئيسة و(19) فئة فرعية فيما يتعلق بالشكل، وبواقع (9) فئات رئيسة و(55) فئة فرعية فيما يتعلق بالمضمون. كما تم استخدام أسلوب المسح الميداني (أداة الاستبيان) لجمع البيانات والمعلومات من خلال توزيع استمارة الاستبيان التي اشتملت على (50) مفردة بشكل إلكتروني وورقي على عينة من قراء الصحف البحرينية في جميع محافظات مملكة البحرين حيث بلغ المجموع الكلي للعينة (200) مفردة.

وتكون مجتمع الدراسة من الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية اليومية، وقد تم اختيار (صحيفة أخبار الخليج - صحيفة الوطن - صحيفة البلاد) كعينة ممثلة لمجتمع الدراسة. وبتطبيق أسلوب الحصر الشامل لجميع أعداد الصحف تم الحصول على (302) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة أخبار الخليج، و(279) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة الوطن، و(220) عدداً من رسوم الكاريكاتير المنشورة في صحيفة البلاد.

Abstract

This study aimed to identify the most prominent issues covered by the caricatures in the Bahraini daily newspapers, and to identify the persuasive methods used in drawing the caricatures to dealing with the community issues desired by the public. Moreover, the study aimed to identify the effects of caricature in shaping the public's opinion towards these community issues, and the level of meeting the public needs of those community issues.

The researcher used the survey methodology, which is the most common analytical descriptive method used in the researches of media and public opinion. The content analysis method was also used to analyze the content of the daily Bahraini newspapers (Gulf News, Al-Watan, Al-Belad) during the period from January 2014 to December 2014.

A total number (801) caricatures were analyzed divided by 7 major categories and 19 subcategories in terms of form, and 9 main categories and 55 subcategories in terms of content. The field survey method was used to collect data through the distribution of a paper and electronic questionnaire which included of (50) items on a sample of (200) subjects of the readers of the Bahraini newspapers in all the governorates of the Kingdom of Bahrain.

The population of the study consisted of all the caricatures in the Bahraini daily newspapers (Gulf News, Al-Watan, Al-Belad). The researcher reviewed all the available volumes of the three newspapers (Akhbar Al-khaleej (302) volumes, Al-Watan (279) volumes, Al-Belad (220) volumes).

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

1. شكّلت القضايا السياسية الاهتمام الأكبر لدى معالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية، واحتلت المرتبة الأولى بين القضايا المختلف؛ نظراً لأسباب تتعلق بالأحداث السياسية التي مرّ بها الوطن العربي، إلى جانب أوضاع الشأن السياسي الداخلي لمملكة البحرين.

2. أكّدت الدراسة أن أكثر رسامي الكاريكاتير الذين يفضل قراءة الصحف البحرينية اليومية متابعتهم هو الفنان «عبدالله المحرقى» نظراً لأسباب تم ذكرها سابقاً وتعود لبصمته الخالدة في طرح القضايا المصيرية بطريقة مبسطة جداً، إلى جانب اختصاصه في الشأن السياسي أثناء عمله في القسم السياسي في صحيفة أخبار الخليج، بالإضافة إلى ارتباط الفنان عبدالله المحرقى بالمشاكل السياسية في البحرين والمنطقة بشكل عام.

وبناء على ذلك توصي الدراسة بضرورة تخصيص مساحة أكبر للكاريكاتير في الصحافة البحرينية، للدور الكبير الذي يقوم به في عرض قضايا الوطن والمواطن بصورة جاذبة، وزيادة تركيز الكاريكاتير على تناول القضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطن كعدم زيادة الرواتب الموظفين، وغلاء المعيشة، وظاهرة الوساطة والمحسوبية، والمشكلات الإسكانية والتوسع العمراني. كما توصي الدراسة بزيادة تركيز الكاريكاتير على تناول القضايا الأمنية التي تمس أمن الوطن والمواطن كمحاربة ظاهرة الإرهاب، والحد من الفتنة الطائفية، والحد من ظاهرة التطرف الديني، وضرورة اهتمام رسامي الكاريكاتير في مملكة البحرين بالعديد من القضايا التي يتم تناولها بصورة قليلة مثل القضايا الثقافية والقضايا الرياضية. كما توصي الدراسة أيضاً بمزيد من الحريات في التعبير لرسامي الكاريكاتير، وذلك لتشجيعهم على تناول مختلف القضايا المجتمعية بجرأة وحرية أوسع للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

المقدمة

إن للصحافة المكتوبة دوراً كبيراً في انتشار الكاريكاتير بشكل واسع بعد أن تبنته وضمنته في صفحاتها، وخصصت له فضاءً ومساحةً لا تقل أهميةً عن باقي المحتويات حيث إنه يعالج من خلالها مسائل كثيرة لها علاقة بالواقع الاجتماعي، الأمر الذي أهله لتحقيق جماهيرية ومتابعة كبيرة بعدما أقبل عليه القراء بقوة كنوعٍ جديدٍ من الرسائل والمواد الإعلامية.⁽¹⁾

وعندما ننظر إلى تجربة فن الكاريكاتير في البحرين نجدها حديثة نسبياً، بدأت مع الصحافة اليومية، وبالتحديد مع صدور صحيفة «أخبار الخليج» في 1976، وهي حديثة الولادة من حيث المعالجة والإخراج الفني. ولتجربة الفنان عبدالله المحرق دور كبير في حضور الكاريكاتير بشكل يومي ومتميز، حيث برز اسمه، وكان له الفضل في دخول الكاريكاتير إلى الصحف والمجلات البحرينية رغم قلتها فيما مضى. ولأنه أحد أهم الرواد فإن اسمه التصق بهذا الفن، وتميزت أعماله بالخطوط القوية والجريئة والأسلوب الشعبي المبسط الفكاهي، كما تنوعت مواضيعه ما بين السياسية والاجتماعية، وكانت المواضيع الاجتماعية هي الأقرب للمجتمع البحريني المثقف، حيث تتكلم بلسان الشعب، وبروح دعابة جادة تعبر عما تكتنزه نفوسهم، فتخفف عليهم عبء الحياة وتوصل الرسالة لأصحابها.⁽²⁾

The results of the study show:

- 1- Political issues were the main concern in the interest of caricature in addressing community issues. This is probably because of the political events experienced in the Arab World as well as the internal political situation of the Kingdom of Bahrain.
- 2- The results also show that the most followed caricature artist is Abdulla Al-Muharraqi for the reasons previously mentioned which include his distinguished touch in presenting the important issues during his job besides his relation with the political issues in the Kingdom of Bahrain.

According to the results, the researcher recommends increasing the area of the caricature in the Bahraini newspapers because of its important role in presenting the national issues. The researcher also recommends paying more attention to the social issues which affect people's life such as salaries, high prices, housing, etc. The researcher recommends paying more attention to the issues related to the security of both the country and its citizens such as fighting terrorism, reducing sectarian strife, and reducing the phenomenon of religious extremism. Moreover, the researcher recommends giving more freedom to caricature artists to encourage them deal with different issues more freely and confidently.

(1) الخرسان، نورة (2017). الدلالات السيمائية لكاريكاتير عبدالله المحرق، مجلة البحرين، العدد 90، هيئة البحرين للثقافة والآثار، ص 103.
(2) السابق نفسه، ص 108.

وقد أسهمت رسومات المحرقي في تشكيل الأطر الثقافية للجمهور البحريني بالرغم من أنه ليس الوحيد، لكن شهرته ظهرت بسبب مواكبته المستمرة للقضايا التي تشكل الأولوية لدى الجمهور، بطريقة بسيطة ومعبرة امتدت إلى أربعين عاماً، ليكون الرسام الوحيد الذي استمر في الرسم لهذه الفترة الطويلة. ويُعدُّ الكاريكاتير بمثابة البوصلة التي ترشد رساميها في التعبير عن أفكارهم من خلال صفحات الصحف اليومية لتوقظ الرأي العام من سباته العميق، وترفع مستويات الوعي لدى القراء.

مشكلة الدراسة

في ظل الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في عام 2014، والتي كانت أحداثاً كبيرةً ومتلاحقةً على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، بمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وانعكاس ذلك على مختلف جوانب حياة المواطنين، وانطلاقاً من إيمان الباحثة بأهمية دور الكاريكاتير في الصحافة، ظهرت لدى الباحثة الرغبة في دراسة دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف البحرينية اليومية على وجه الخصوص، وذلك من خلال تحليل رسم الكاريكاتير وما تضمنته في هذا الشأن، لمعرفة اتجاهاتها ونوع القضايا التي تركز عليها والتي تلامس هموم واحتياجات المجتمع البحريني، خصوصاً مع تزامنها مع موعد انعقاد الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين.

أهمية الدراسة

تتلخص أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:
1. أنها تبحث في الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية اليومية واتجاهات الجمهور نحوها في الفترة الممتدة من يناير- ديسمبر 2014، وهي فترة مليئة بالأحداث التي مرت بها مملكة البحرين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

2. تتميز هذه الدراسة بالشمولية وعمق مضمون معالجة الكاريكاتير لكافة القضايا المجتمعية في شتى المجالات (السياسية-الاقتصادية-الاجتماعية - الأمنية - الدينية - الثقافية - الرياضية) في جميع الأعداد المنشورة في الصحف البحرينية اليومية.
3. تضيف هذه الدراسة تصوراً شاملاً للجانب المعرفي عن مضمون فن الكاريكاتير في الصحف البحرينية وذلك بسبب قلة الدراسات التي تتناول هذا الشأن (في حدود اطلاع الباحثة عليها)، والتي قد تساهم مستقبلاً بإضافة علمية دقيقة لدراسات أخرى.

أهداف الدراسة

تحدد أهداف الدراسة فيما يلي:

1. التعرف على أبرز القضايا التي يقوم الكاريكاتير بمعالجتها في الصحف البحرينية اليومية.
2. الكشف عن الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية التي يرغب به الجمهور.
3. التعرف على تأثير الكاريكاتير في تشكيل رأي الجمهور نحو القضايا المجتمعية.
4. الوقوف على مدى تلبية الكاريكاتير حاجات الجمهور من القضايا المجتمعية.

مفاهيم ومصطلحات الدراسة

1. دور (علمياً): مجموعة توقعات عن ردود أفعال الجمهور نحو القضايا المجتمعية التي يخلقها الكاريكاتير.
2. الكاريكاتير (علمياً): هو شكل من أشكال الفن، عادةً ما تكون صورة شخصية أو بورتريه، محرّف الملامح المميّزة لشخص معين، أو بطريقة مبالغ فيها يمكن أن تؤدي إلى حدوث أثر مضحك لدى المتلقي.⁽¹⁾

(1) عبد الحميد، شاكور (2003). الفكاهة والضحك.. رؤية جديدة. القاهرة: عالم المعرفة، ط1، ص 370.

تساؤلات الدراسة

1. ما مدى قدرة الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية على تشكيل اتجاهات الجمهور نحوها؟
1. ما أسباب تعرّض الجمهور للكاريكاتير في الصحف البحرينية؟
2. ما الأساليب الإقناعية التي تستخدم في الكاريكاتير لجذب الجمهور نحوها؟
3. ما العوامل التي تساعد على فهم الكاريكاتير لدى الجمهور؟
4. ما القضايا التي يفضّل الجمهور أن يعالجها الكاريكاتير؟
5. من هم رسامو الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية الذين يحرص الجمهور على متابعتهم؟
6. ما أكثر الرسوم الكاريكاتيرية التي تنشرها الصحف البحرينية اليومية تأثيراً في اتجاهات الجمهور؟

فروض الدراسة

1. توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين تعرّض الجمهور البحريني للكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية والمستوى التعليمي للمبحوثين.
2. توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين مضامين الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية وبين اتجاهات الجمهور.
3. توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين الأساليب الإقناعية المستخدمة لرسم الكاريكاتير ومعالجة الكاريكاتير للقضايا المجتمعية.
4. توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين مضامين الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية وبين رأي الجمهور.
5. توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين متابعة الجمهور البحريني للكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية وتلبية الكاريكاتير لحاجات الجمهور.

3. الصحف البحرينية اليومية وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في مملكة البحرين تعني: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها.⁽¹⁾

4. وتقصّد الباحثة بالصحيفة في هذه الدراسة: الصحف التي تصدر بشكل يومي داخل مملكة البحرين وتتنطق باللغة العربية وتعالج كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدينية والثقافية والرياضية، ويقصد بها في هذه الدراسة صحيفة أخبار الخليج والوطن والبلاد.

5. القضايا المجتمعية: ويقصد بها في هذه الدراسة كافة القضايا التي تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدينية والثقافية والرياضية التي تخص مملكة البحرين.

6. الجمهور: تقصد به الباحثة في هذه الدراسة القراء الذين يقومون بقراءة الصحف البحرينية بشكل يومي سواءً أكانوا من الذكور أم الإناث.

7. اتجاهات (علمياً): استعدادات ذهنية تجعل الفرد يتصرّف بصورة معيّنة في المواقف حيال الأحداث والقضايا المختلفة، ويؤثر هذا الاستعداد إما في (قبول) أو (رفض) الفرد لهذا الموضوع أو القضية أو الفكرة، وتكون العمليات الانفعالية والمعرفية والدافعية التي انتظمت في صورة دائمة وأصبحت تحدد استجابة الفرد كما قلنا سابقاً بالقبول أو الرفض.⁽²⁾

(1) قانون تنظيم الصحافة والنشر بمملكة البحرين الصادر سنة (2002): تاريخ الدخول يوم 7 مايو، 2017. <http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=5654#.WgOZL1WWbIU>

(2) زيتون، عايش (1988). الاستجابات والميول العلمية في تدريس العلوم. الأردن، عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، الطبعة الأولى، ص 11.

نوع الدراسة

تتبع هذه الدراسة إلى حقل الدراسات الوصفية التحليلية التي تستهدف تقرير ظاهرة معينة من خلال وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع معين، أو موقف أو جماعة أو فرد، كما تهتم بدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بظاهرة أو موقف من مجموعة من الأحداث، للحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة عنها⁽¹⁾، حيث تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية في الصحف اليومية البحرينية واتجاهات الجمهور نحوها.

منهج الدراسة

اعتمدت الباحثة على منهج المسح الإعلامي بأسلوب الحصر الشامل التي يتم فيه دراسة كل فرد أو عينة خاضعة للبحث من دون استثناء، مما يجعله دقيقاً وواقعياً وغير متحيز، ولكنه يحتاج للكثير من الوقت والجهد والمال⁽²⁾.

وبالتالي تم تطبيق هذا المنهج على تحليل مضامين الرسوم الكاريكاتيرية المنشورة في الصحف موضع الدراسة (أخبار الخليج، البلاد، الوطن) في الفترة الممتدة من يناير 2014 إلى ديسمبر 2014، كما تم الاعتماد على أسلوب المسح

من خلال عملية مسح شاملة لعينات من قرّاء الصحف البحرينية من الذكور والإناث في كافة محافظات مملكة البحرين.

مجتمع الدراسة

يتكوّن مجتمع الدراسة من جميع صور الكاريكاتير المنشورة في أعداد الصحف البحرينية اليومية التي تصدر بشكل منتظم ويومي (أخبار الخليج - الأيام - الوسط - الوطن - البلاد) وخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر لعام 2002.

عينة الدراسة

تتكوّن عينة الدراسة من عيّنتين وعلى النحو الآتي:

أولاً: العينة التحليلية (الصحف)

تم اختيار عينة من الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) لعدة أسباب منها:

السبب الأول: يتعلّق بصحيفة أخبار الخليج كونها الصحيفة اليومية الأولى التي صدرت في مملكة البحرين، ومن أوائل الصحف التي ظهر فيها فن الكاريكاتير على يد الفنان عبد الله المحرق في 1976.

السبب الثاني: يتعلّق بصحيفة الوطن كونها تمثل وتعبّر عن غالبية المجتمع البحريني وخاصة فئة الشباب⁽³⁾.

(3) سرحان، محمد (2006). الصحافة في البحرين - رصد الصحف المتوقفة والجارية 1839-2005، مملكة البحرين: وزارة الإعلام، الطبعة الأولى، ص 84.

(1) Company, p. Batton, Q. (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods. 2nd Ed. Newbury Park, SAGE. P153.

(2) الدويكات، سناء (2015). طرق جمع البيانات الإحصائية، http://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9

أدوات الدراسة

استعانت الباحثة في هذه الدراسة بعدة أدوات على النحو التالي:

1. تحليل المضمون: استهدفت الباحثة في هذه الدراسة تحليل مضامين الكاريكاتير المنشورة في الصحف البحرينية اليومية خلال الفترة الزمنية التي تمتد من شهر يناير-ديسمبر 2014 وفقاً للفئات التي تمّ تحديدها في استمارة تحليل المضمون بهدف التعرف على اتجاهات الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية، والتعرف على أبرز القضايا المجتمعية التي يعالجها الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية، والتعرف على اللغات والتقسيمات الجغرافية، والاتجاهات نحو الموضوعات التي يتطرق إليها الكاريكاتير، والتعرف على الأساليب الفنيّة التي يرسم بها الكاريكاتير.

2. الاستبيان: قامت الباحثة بتوزيع استمارة الاستبيان من خلال موقع Google Forms من خلال إرسال الرسائل النصية SMS بهدف التعرف على دور الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية واتجاهات الجمهور نحوها.

وقد تمّ تصميم استمارة استبيان إلكترونية⁽²⁾ بحيث لا يسمح بتخطي الأسئلة بدون الإجابة عنها، وقد بلغ عدد المبحوثين الذين أجابوا عن الاستبيان الإلكتروني (118) مبحوثاً، كما تم توزيع استمارة الاستبيان الورقية على المبحوثين وبلغ عددهم (150)، مع العلم بأنه تم استبعاد عدة استمارات بعد

السبب الثالث: يتعلّق بصحيفة البلاد كونها تُعدّ من أحدث الصحف البحرينية اليومية التي صدرت في مملكة البحرين في عام 2008.

واتبعت الباحثة نظام اختيار أسلوب الحصر الشامل للكاريكاتير المنشور في أعداد الصحف البحرينية اليومية (أخبار الخليج - الوطن - البلاد) من شهر يناير 2014 إلى شهر ديسمبر 2014 لعدة أسباب منها:

- الوصول إلى نتائج علمية دقيقة.
- من خلال الملاحظة والمتابعة المسبقة بعدم وجود أعداد من الصحف تنشر الكاريكاتير في المناسبات الدينية والوطنية والأعياد التي تمرُّ بها المملكة، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية.

وبلغ مجموع العينات التي تم تحليلها (801) صورة، علماً بأن هنالك أعداداً لم تنشر الكاريكاتير فيها بسبب كثرة الأخبار وتزاحم الصفحات وكثرة المناسبات الدينية والأعياد والإجازات الأسبوعية.

ثانياً: العينة الميدانية (الجمهور)

بلغ العدد الإجمالي لسكان مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين 1,316 مليون نسمة وفقاً لآخر الإحصائيات التي أعلنتها الجهاز المركزي للمعلومات في عام 2014 م.⁽¹⁾

وتم اختيار العينة العشوائية من قراء الصحف البحرينية اليومية من الذكور والإناث، قوامها (50) قارئاً من كافة المحافظات الأربع ليصل مجموعها إلى (200) قارئاً.

(1) السكان والنمو الديمغرافي، وزارة شؤون الإعلام، تاريخ الدخول 12 أبريل 2018، <http://www.mia.gov.bh/ar/Kingdom-of-Bahrain/Pages/Population-and-Demographic-Growth.aspx>

(2) https://docs.google.com/forms/d/1OYAEz_4tOozGu1G4D5-EI3j6f8Z9Vb7UJUsAmVsO1k4/edit#responses.

اختبار صدق وثبات الأداة

الصدق: تم عرض استمارة تحليل المضمون والاستبيان على مجموعة من أساتذة قسم الإعلام في كل من جامعة البحرين والجامعة الأهلية والبالغ عددهم (5)⁽¹⁾، بهدف تسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على الاستمارة سواء أكانت بالتعديل أو الحذف أو بالإضافة، وقد تم إجراء التعديلات التي اقترحها المحكمون من إضافات وحذف أو دمج بعض الفئات أو إعادة تسميتها بحيث أصبحت موافقة لأهداف الدراسة.

كما تم إعداد اختبار قبلي Pre Test لعينة مكونة من (10) قرأء للصحف المحلية في المحافظة الشمالية، بهدف التعرف على مدى فهم العينة لأسئلة الاستمارة ومدى سهولة فهمها. وبعد عملية التوزيع أجرت الباحثة عدة تعديلات على استمارة تحليل المضمون من خلال حذف وإضافة الفئات الفرعية، وهكذا الشأن أيضاً بالنسبة لاستمارة الاستبيان حيث تم إجراء التعديلات البسيطة من خلال حذف الأسئلة المركبة وإعادة صياغتها، ووضع بدائل أكثر للمبحوث.

الثبات: تم التحقق من مؤشرات صدق وثبات استمارة تحليل المضمون من خلال تكليف مصححين بتحليل (35) استبانة، ثم تم حساب معامل الثبات

(1) * أ. د. همت السقا، الرتبة العلمية: أستاذ، الجامعة الأهلية.
* د. أشرف عبد المغيث، الرتبة العلمية: أستاذ مشارك، جامعة البحرين.
* د. رضا أمين، الرتبة العلمية: أستاذ مشارك، الجامعة الأهلية.
* د. عبد الكريم الزياتي، الرتبة العلمية: أستاذ مشارك، جامعة البحرين.
* د. عدنان بومطيع، الرتبة العلمية: أستاذ مساعد، جامعة البحرين.

عملية المراجعة لكونها غير مكتملة البيانات ولا تحقق القدر المطلوب من المعلومات التي تتميز بالصدق واتساق الإجابات مع بعضها.

3. المقابلة العلمية غير المقتنّة: وقد أجرت الباحثة مقابلات علمية غير مقتنّة مع بعض رسامي الكاريكاتير والصحفيين في الصحف البحرينية اليومية، وذلك للحصول على بعض المعلومات والتفسيرات التي لم تصل إليها الباحثة أثناء عملية جمع البيانات التحليلية والميدانية.

وحدة التحليل

في هذه الدراسة، تم الاعتماد على وحدة الموضوع أو الفكرة التي تمثل أكبر وأهم وحدات تحليل المضمون وأكثرها استعمالاً، خاصة في بحوث الاتصال والإعلام، لما لها من نتائج واضحة ودقيقة.

حدود الدراسة

لهذه الدراسة حدود موضوعية ومكانية وزمنية وبشرية:

1. تتمثل الحدود التحليلية لهذه الدراسة في الكاريكاتير المنشور في أعداد الصحف البحرينية اليومية.

2. تتمثل الحدود المكانية في الصحف البحرينية اليومية عينة الدراسة (أخبار الخليج والوطن والبلاد).

3. تتمثل الحدود الزمنية لهذه الدراسة في الفترة الممتدة من 1 يناير - 31 ديسمبر 2014م.

4. تتمثل الحدود الميدانية لهذه الدراسة في جميع قرأء الصحف البحرينية اليومية من الذكور والإناث في كافة محافظات مملكة البحرين (الشمالية، الجنوبية، العاصمة، المحرق).

من خلال تطبيق معادلة هولستي كما يلي:

$$\text{معامل الثبات} = 2م \div \text{ص} + 1\text{ص} 2$$

حيث إن:

م = عدد الفئات المتفق عليها المصححين.

ص1 = عدد فئات التحليل عند المصحح الأول.

ص2 = عدد فئات التحليل عند المصحح الثاني.

النظريات المستخدمة في هذه الدراسة

أولاً: نظرية ترتيب الأولويات

(1) Agenda Setting

تهتم هذه النظرية بدراسة العلاقة التبادلية بين وسائل الإعلام، والجماهير التي تتعرض لتلك الوسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهتم المجتمع. وتفترض هذه النظرية أن وسائل الإعلام لا تستطيع تقديم جميع الموضوعات والقضايا التي تقع في المجتمع، وإنما يختار القائمون على هذه الوسائل بعض الموضوعات التي يتم التركيز عليها بشدة، والتحكم في طبيعتها ومحتواها. هذه الموضوعات تثير اهتمامات الناس تدريجياً وتجعلهم يدركونها، ويفكرون بها، ويقبلونها، وبالتالي تمثل هذه الموضوعات لدى الجماهير أهمية أكبر نسبياً من الموضوعات الأخرى التي لا تطرحها وسائل الإعلام.⁽²⁾

تعود أصول هذه النظرية إلى الباحث والصحفي الأمريكي وولتر ليبمان Walter Lippman من

خلال كتابه «الرأي العام» لعام 1922، حيث يرى أن وسائل الإعلام تساعد في بناء الصور الذهنية لدى الجماهير، وفي كثير من الأحيان تقدم هذه الوسائل (بيئات زائفة) في عقول الجماهير، وتعمل وسائل الإعلام على تكوين الرأي العام من خلال تقديم القضايا التي تهتم المجتمع.⁽³⁾

ثانياً: نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام (Dependency Theory)

من الأهداف الرئيسية لنظرية الاعتماد على وسائل الإعلام الكشف عن الأسباب التي تجعل لوسائل الإعلام أثراً قوياً ومباشرةً أحياناً، وفي أحيان أخرى تكون لها تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوعاً ما.⁽⁴⁾

ويمكن القول أن نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام هي (نظرية بيئية)، والنظرية البيئية تنظر إلى المجتمع باعتباره تركيباً عضوياً، وهي تبحث في كيفية ارتباط أجزاء صغيرة وكبيرة من النظم الاجتماعية مع بعضها، ثم تحاول تفسير سلوك الأجزاء فيما يتعلق بهذه العلاقات. والمفترض أن تكون وسائل الإعلام جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي للمجتمع الحديث، وهذا النظام له علاقة بالأفراد والجماعات والمنظمات والنظم الاجتماعية الأخرى. وتتسم هذه العلاقات بالتعاون أو بالصراع، وقد تكون ديناميكية متغيرة، أو ساكنة وثابتة، وقد تكون مباشرة وقوية أو غير مباشرة وضعيفة.⁽⁵⁾

(1) المزاهرة، منال هلال (2012). نظريات الاتصال. عمان: دار المسيرة، الطبعة الأولى، ص336-327.

(2) مكاوي، حسن عماد والسيد، ليلي حسين (2003). الاتصال ونظرياته المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الرابعة، ص288.

(3) السابق نفسه، ص288.

(4) مكاوي، حسن عماد والسيد، ليلي حسين (2003). الاتصال ونظرياته المعاصرة، مرجع سابق، ص314.

(5) السابق نفسه، ص314.

الدراسات السابقة

أولاً: الدراسات العربية

دراسة (نورة عبدالله الخرسان)⁽¹⁾، بعنوان: الدلالات السيمائية للكاريكاتير في الصحف البحرينية. هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المعاني التي تكمن وراء الأشكال والخطوط والألوان في صور الكاريكاتير محل الدراسة، ومعرفة ما إذا كانت الصور الكاريكاتيرية تتماشى مع الأحداث والتطورات التي تحدث في واقع مجتمع الرسام، ومعرفة ما إذا كانت كاريكاتيرات الصحف محل الدراسة تستطيع أن تستغني عن الرسالة اللسانية لتكون الرسومات كافية في التعبير عن نفسها، والوقوف على حدود البساطة والتعقيد في التعبير عن الأفكار والآراء في هذه الصور الكاريكاتيرية، والتعرف على أهم المواضيع التي تناولتها صور الكاريكاتير والرسائل التي تضمنتها.

وتوصلت الدراسة إلى أن رسومات عبدالله المحرقي اتصفت بأنها تتناول القضايا المهمة التي تنطلق من الحالة البحرينية لتطال كافة المحاور التي تهتم الجمهور العربي من خلال قدرته على الابتكار وتوليد الأفكار وتنوعها من حيث الموضوع، كما أن رسوماته لم تقتصر على معالجة قضية واحدة، مستخدماً كل ما حوله من إشارات ورموز وأدوات فنية، يستجلبها أحياناً من خزان الذاكرة، من خلال وعيه لدور الكاريكاتير في تشكيل التنمية بأشكالها المختلفة. وقد شكلت السياسة الأرضية الخصبة لحياة كاريكاتير عبدالله المحرقي، إذ أن معظم موضوعاته سياسية حتى وإن أخذت طابعاً اجتماعياً.

(1) السرخان، نورة عبدالله (2016)، رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان: الدلالات السيمائية للكاريكاتير في الصحف البحرينية، مملكة البحرين، الجامعة الأهلية.

دراسة (علي منعم القضاة)⁽²⁾ بعنوان: فن الكاريكاتير في الصحافة البحرينية اليومية، هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية رسم الكاريكاتير كفن تعتمد الصحف في شتى أنحاء العالم، لكونه لغة بسيطة معبرة يمكن فهمها من قبل جميع القراء، من خلال دراسة تحليلية لهذه القضايا في سنة 2010 كما يعكسها الكاريكاتير المنشور في صحيفة الوطن البحرينية كنموذج للصحافة البحرينية من خلال معرفة القضايا اليومية التي تتناولها الكاريكاتير، معرفة موقف (اتجاه) الرسم الكاريكاتيري، مصادر الكاريكاتير، ومعرفة الصفحات التي ينشر عليها الكاريكاتير. واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لكشف النقاب عن كيفية تعامل صحيفة الوطن مع الكاريكاتير. وتوصلت الدراسة إلى أن الكاريكاتير الذي يتناول القضايا الاقتصادية جاء بالمرتبة الأولى وبنسبة 42,2 %، ثم بالمرتبة الثانية الرسوم التي تتناول القضايا السياسية وبنسبة (22,2 %)، أما الرسومات التي تعرض التربية والتعليم فقد جاءت بالمرتبة الأخيرة وبنسبة (6,7 %).

ثانياً: الدراسات الاجنبية

دراسة (Ayesha Ash)⁽³⁾ بعنوان: دور رسامي الكاريكاتير السياسي في بناء وتشكيل الرأي العام واتجاهات القراء نحو الرسوم الإعلامية المطبوعة في باكستان.

(2) القضاة، علي منعم (2012). رسالة ماجستير منشورة بعنوان: فن الكاريكاتير في الصحافة البحرينية اليومية - دراسة تحليلية، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة الدمام، عدد 8، ص 164-152. متاح على الرابط:

http://www.univ-chlef.dz/ratsh/Article_Revue_Academique_N_08_2012/article_17.PDF

(3) Ayesha. Ashfaq. (2013). Master Thesis published: Political Cartoonists versus Readers: Role of political cartoonists in Building Public Opinion and Readers' Expectations towards Print Media Cartoons in Pakistan. Mediterranean Journal of Social Sciences. MCSER Publishing. Rome-Italy Vol 4 No 3. <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/472/502>

The Role of linguistic analysis on the construction of the satire political cartoons in Nigerian: The example of newspaper cartoons

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح كيفية استخدام الرسوم الكاريكاتورية السياسية كوسيلة للإعداد في الصحف النيجيرية، لإعادة توجيه وتشكيل الرأي العام من خلال الصور المتكررة التي تعكس القضايا الاجتماعية والسياسية الراهنة. واعتمدت الدراسة على تحليل الرسوم الكاريكاتيرية لاثنتين من كبار الرسامين في الصحف النيجيرية (دايلي تروست وفانغوارد) خلال الفترة الزمنية ما بين 2007-2010، بمجموع من الرسوم بلغ (100) رسمة مختارة باستخدام العينة القصدية بالإضافة إلى (50) رسمة من المجلات الصحفية. لجأ الباحثون إلى اعتماد أسلوب تحليل المضمون. وتوصلت الدراسة إلى أن الرسوم الكاريكاتيرية ركزت بنسبة 80% على المسائل الموضوعية والممارسات الاجتماعية في السياقات السياسية الاجتماعية النيجيرية. كما أظهرت الدراسة أن الرسوم السياسية النيجيرية لها جدول اجتماعي من خلال التطرق للقضايا الحالية والحساسية بشكل رئيس والتي يشعر الناس حيالها بقلق شديد.

التعليق على الدراسات السابقة

من خلال الملاحظة والاطلاع واستعراض الدراسات السابقة التي تناولت الكاريكاتير وأهم النتائج التي توصلت إليها، يلاحظ قلة الدراسات البحرينية في هذا المجال على الرغم من أن بداية ظهور الكاريكاتير في الصحف البحرينية جاء مبكراً مع ظهور صحيفة أخبار الخليج في العام 1976، كما أن معظم ما تم استعراضه من دراسات، إما

Political Cartoonists versus Readers: Role of political cartoonists in Building Public Opinion and Readers' Expectations towards Print Media Cartoons in Pakistan.

هدفت هذه الدراسة لمحاولة استكشاف دور الرسوم الكاريكاتورية السياسية في بناء الرأي العام وتوقعات القراء نحوها في الصحف الباكستانية، ومعرفة تصوّرات رسامي الكاريكاتير أثناء تعبيرهم عن القضايا والأحداث باستخدام الوسائط الفنية الساخرة والفريدة من نوعها في وسائل الاتصال البصري. وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها تأثير رسامي الكاريكاتير في باكستان بسياسة وأيدولوجية الصحف، وبإمكانية أن يمنعهم رؤساء التحرير من النشر في حالة كانت القضايا التي يعبر عنها الكاريكاتير تعدت حدودها، كما أن الشعب الباكستاني يشعر بأهمية وقوة الرسوم الكاريكاتيرية إذا تعد بمثابة الوسيلة الاتصالية في التشهير والإعلان.

دراسة (Iro Sani, Mardhiah Hayati) Abdullah, Faiz Sathi Abdullah & Afida (Mohamad Ali)⁽¹⁾، بعنوان: دور التحليل اللغوي في بناء الرسوم الكارتونية الساخرة في نيجيريا- رسومات الصحافة الكاريكاتيرية نموذجاً.

(1) Iro. Sani. Mardhiah. Hayati Abdullah. Faiz Sathi Abdullah & Afida Mohamad Ali. (2012). Master Thesis published: Linguistic analysis on the construction of satire in Nigerian political cartoons: The example of newspaper cartoons. Journal of Media and Communication Studies Vol. 4(3). pp. 52-59. http://www.academicjournals.org/article/article1380291756_Sani%20et%20al.pdf

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة الدراسة وإعادة صياغتها، ومن النتائج التي توصل إليها الباحثون السابقون في تحديد التساؤلات والفرضيات. كما استفادت من اختيار مناهج البحث المناسبة وتحديد الأدوات بدقة لكي تتوافق مع المنهج الذي يصل إلى النتائج المرجوة، بالإضافة إلى أنها تمكنت من اختيار وتحديد النظريات المناسبة لموضوع الدراسة وصياغة الفرضيات.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

• توزيع العينة حسب متغير النوع

جدول (1)

توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع

النوع	العدد	النسبة المئوية
ذكر	108	54%
أنثى	92	46%
المجموع	200	100%

يتبين من الجدول السابق وجود ارتفاع طفيف لنسبة الذكور في عينة الدراسة والتي بلغت (54%)، في حين بلغت نسبة الإناث (46%)، والشكل التالي يوضح هذه النتائج:

شكل (1) توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع

أنها تخصصت في موضوع واحد مثل دراسة (زينب التاجر) والتي تخصصت في دراسة معالجة رسوم الكارتون في الصحف البحرينية للقضايا الاجتماعية. وإما أنها تخصصت في دراسة فن الكاريكاتير بذاته مثل دراسة (علي منعم القضاة) فن الكاريكاتير في الصحافة البحرينية اليومية، ودراسة (مباهج محمود أحمد) فن الكاريكاتير في الصحافة المصرية والعربية، وغيرها من الدراسات التي تركز على مجموعة متغيرات.

وبالنسبة لمجتمع الدراسة، فقد لاحظت الباحثة أن مجمل الدراسات تطرقت إلى تحليل عينات من الكاريكاتير في الصحف إما لاعتمادها على أسلوب الحصر الشامل أو بأسلوب الدورة الصناعية، ولكن الباحثة وجدت أن الأسلوب الأنسب في هذه الدراسة هو أسلوب الحصر الشامل لعينة من الصحف اليومية البحرينية لمدة سنة كاملة، ويقصد به «أسلوب جمع البيانات من جميع الوحدات الإحصائية (وحدات المجتمع موضوع الدراسة) دون استثناء بهدف الحصول على بيانات ومعلومات شاملة عن كل وحدة من وحدات المجتمع سواءً أكانت هذه الوحدة شخصاً أو أسرة، أو مؤسسة أو أي وحدة أخرى»⁽¹⁾.

وبالنسبة لأدوات الدراسة لاحظت الباحثة أن معظم الدراسات لجأت إلى استخدام أداة تحليل المضمون لتحليل العينات، وبعضها لجأ إلى الاستعانة بأداة تحليل المضمون والاستبيان معاً، لكن في هذه الدراسة ستلجأ الباحثة إلى الاستعانة بأداة تحليل المضمون لتحليل العينة وبأداة الاستبيان للتعرف على اتجاهات الجمهور نحو الكاريكاتير.

(1) أساليب حصر البيانات، تاريخ الدخول 12 أبريل 2018، http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2004/40_C13-7.pdf.

شكل (2) توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية

ويمكن تفسير ارتفاع أعداد قراء الصحف من الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة بأن هذه الفئة تحديداً تتميز بحب الاطلاع والمعرفة والتعرف على كل ما هو جديد⁽²⁾. وقد أوضح أحد الصحفيين أنّ الفئة العمرية ما فوق 20 سنة تتميز بالنشاط والقابلية لمتابعة الأخبار في الصحف، بينما تفضل الفئة العمرية ما فوق 30 عادةً متابعة الأخبار من خلال الراديو والتلفزيون، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها مثل زيادة المسؤوليات الأسرية.⁽³⁾

• توزيع العينة حسب متغير المستوى التعليمي
جدول (3)

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي

النسبة المئوية	العدد	المستوى التعليمي
61.5%	123	جامعي
17%	34	دراسات عليا
17%	34	ثانوي
4.5%	9	إعدادي
100%	200	المجموع

وعن دلالة ارتفاع نسبة عينة الذكور على الإناث، فتري الباحثة أنّ ذلك يعود لطبيعة المجتمع البحريني الذي تغلب فيه نسبة الذكور على الإناث، وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الإحصائية لسنة 2017، حيث بلغ إجمالي عدد الذكور 344 ألف نسمة، وبلغ عدد الإناث 334 ألف نسمة من السكان.⁽¹⁾

• توزيع العينة حسب متغير الفئة العمرية
جدول (2)

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الفئة العمرية

النسبة المئوية	العدد	الفئة العمرية
39%	78	من 20 إلى أقل من 30
28.5%	57	من 30 إلى أقل من 40
20%	40	من 40 إلى أقل من 50
12.5%	25	من 50 إلى أقل من 60
100%	200	المجموع

تظهر نتائج الجدول السابق أنّ الفئة العمرية «من 20 إلى أقل من 30» جاءت في المرتبة الأولى وبنسبة (39%)، تلاها الفئة العمرية «من 30 إلى أقل من 40» في المرتبة الثانية وبنسبة (28,5%) من العينة، ثمّ الفئة العمرية «من 40 إلى أقل من 50» في المرتبة الثالثة وبنسبة (20%)، وأخيراً جاءت الفئة العمرية «من 50 إلى أقل من 60» في المرتبة الرابعة وبنسبة (12,5%)، والشكل التالي يوضح ذلك:

(1) إسماعيل، زينب (2017)، نسبة البحرينيين 45 % فقط: عدد سكان البحرين مليون و501 ألف نسمة، صحيفة أخبار الخليج، العدد 14506، الأحد 10 ديسمبر 2017م، الموافق 22 ربيع الأول 1439هـ.
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1095502

(2) الصحفية زينب إسماعيل (2017/11/3)، صحيفة أخبار الخليج البحرينية، مقابلة.
(3) الصحفية زهراء حبيب (2017/11/3)، صحيفة الوطن البحرينية، مقابلة.

وذلك للتغلب على جميع المشاكل والتحديات التي قد تواجهها في المستوى التعليمي، فهي استطاعت توفير التعليم لكل الأطفال ممن هم في سن المدرسة وفي جميع أنحاء البلاد. كما استطاعت ترقية التعليم لمقابلة الاحتياجات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة المتعلمين في مملكة البحرين.⁽²⁾

• توزيع العينة حسب متغير الحالة الاجتماعية

جدول (4)

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة الاجتماعية

النسبة المئوية	العدد	الحالة الاجتماعية
62.5%	125	متزوج
30.5%	61	أعزب
5.5%	11	مطلق
1.5%	3	أرمل
100%	200	المجموع

يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة توزعت بشكل أساسي على فئة المتزوجين وبنسبة (62,5%) من العينة، ثم فئة العزّاب التي بلغت (30,5%) من العينة، وبلغت نسبة المطلقين (5,5%)، في حين بلغت نسبة الأرامل (1,5%) من عينة الدراسة، والشكل التالي يوضح ذلك:

تظهر نتائج الجدول السابق أن نسبة حملة المؤهل الجامعي جاءت في المرتبة الأولى وبنسبة (61,5%)، تلاها حملة المؤهل الثانوي ومؤهل الدراسات العليا في المرتبة الثانية وبنسبة (17%) لكل فئة، ثم حملة المؤهل الإعدادي في المرتبة الثالثة وبأقل نسبة (4,5%)، والشكل التالي يوضح هذه النتائج:

شكل (3) توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي

وعن دلالة ارتفاع نسبة حملة المؤهل الجامعي في متابعة الكاريكاتير وقراءة الصحف المحلية، ذكر أحد رسامي الكاريكاتير أن المستوى التعليمي للفرد وتوجهاته الثقافية والمعرفية توجب عليه أن يكون على اطلاع مستمر على الصحف المحلية ومن ضمنه الكاريكاتير، ليوكب الأحداث المجتمعية والدولية على حد سواء، وهذا ما يفسر اهتمام الجامعيين بالاطلاع المستمر على الصحف، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد زادت الرغبة بزيادة المخزون المعرفي عن طريق الاطلاع والقراءة.⁽¹⁾ ويمكن تفسير ارتفاع عدد المتعلمين في عينة الدراسة بانتهاج مملكة البحرين استراتيجيات واضحة في المجال التعليمي،

(2) تقرير التنمية البشرية لدولة البحرين (1998). إنجازات وتحديات التنمية البشرية في دولة البحرين، مرجع سابق، ص70.

(1) نادر موسى، صحيفة أخبار الخليج، مرجع سابق.

شكل (4) توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحالة الاجتماعية

• الصحف البحرينية اليومية التي تفضل العينة

قراءتها:

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح

في الجدول التالي:

جدول (6)

التكرارات والنسب المئوية للصحف البحرينية اليومية التي تفضل العينة قراءتها

الرقم	الاستجابة	التكرار	النسبة المئوية
1	صحيفة الأيام	85	42.5%
2	صحيفة أخبار الخليج	47	23.5%
3	صحيفة الوطن	33	16.5%
4	صحيفة الوسط	15	7.5%
5	صحيفة البلاد	12	6%
6	أخرى	8	4%
7	المجموع	200	100%

يتضح من نتائج الجدول السابق أن أكثر الصحف البحرينية اليومية التي تفضل العينة قراءتها كانت صحيفة الأيام وجاءت في المرتبة الأولى وبنسبة (5, 42%) من أفراد العينة، تلاها في المرتبة الثانية صحيفة أخبار الخليج وبنسبة (5, 23%) من أفراد العينة، وجاءت صحيفة الوطن في المرتبة الثالثة وبنسبة (5, 16%) من أفراد العينة، ثم صحيفة الوسط في المرتبة الرابعة وبنسبة (5, 7%) من العينة، تبعها في المرتبة الخامسة صحيفة البلاد وبنسبة (6%) من العينة. وعن دلالة ارتفاع نسبة تفضيل صحيفة الأيام عن غيرها، أكدت إحدى الصحفيات ذلك بأن القارئ يفضل قراءة صحيفة معينة دون غيرها كونها تواكب التطور التقني من ناحية الفيديو والصوت والصورة، إلى جانب تميز المواد الإخبارية وأسلوب الإخراج الذي عادةً ما يكون الأكثر قرباً من الشباب، أو لأنها تبتعد عن التحيز في

• توزيع العينة حسب متغير مكان الإقامة

جدول (5)

توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان الإقامة

الحالة الاجتماعية	العدد	النسبة المئوية
محافظة المحرق	50	25%
المحافظة الشمالية	50	25%
المحافظة العاصمة	50	25%
المحافظة الجنوبية	50	25%
المجموع	200	100%

يتضح من الجدول السابق أن عينة الدراسة توزعت بشكل متساوٍ على محافظات مملكة البحرين الأربع بنسبة (25%) لكل محافظة، والشكل التالي يوضح ذلك:

شكل (5) توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان الإقامة

طرحها للمواضيع الإخبارية.⁽¹⁾ ومن جانب آخر، أكد أحد الصحفيين أن عمر الصحيفة وتاريخها قد يشكل عامل جذب للقارئ كصحيفة الأيام التي يصل عمرها إلى 25 عاماً، وهذه الفترة كافية لتحوز على ثقة الجماهير.⁽²⁾

• الأسباب التي تدفع العينة لمتابعة الصحف اليومية البحرينية بشكل دائم (يمكن اختيار أكثر من بديل):

تم حساب التكرارات والنسب المئوية، كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول (7)

التكرارات والنسب المئوية للأسباب التي تدفع العينة لمتابعة الصحف اليومية البحرينية بشكل دائم

الرقم	الاستجابة	التكرار	النسبة المئوية
1	الحصول على المعلومات	90	45%
2	رصد أخبار قضايا المجتمع	80	40%
3	تعبّر عن قضايا المجتمع	49	24.5%
4	التسلية والترفيه	41	20.5%
5	دعوتها إلى الإصلاح والتغيير	27	13.5%
6	نقد القضايا المجتمعية بشكل ساخر	17	8.5%
7	الهروب من مشاكل الحياة اليومية	10	5%
8	أخرى	5	2.5%

يتضح من الجدول السابق أن أكثر الأسباب التي تدفع العينة لمتابعة الصحف اليومية البحرينية بشكل دائم كانت «الحصول على المعلومات» وجاءت في المرتبة الأولى وبنسبة (45%)، تلاها «رصد أخبار قضايا المجتمع» في المرتبة الثانية وبنسبة (40%)، ثم جاءت عبارة «تعبّر عن قضايا المجتمع» في المرتبة الثالثة وبنسبة (24,5%)، ثم «التسلية والترفيه» في المرتبة الرابعة وبنسبة (20,5%). وفي المرتبة الخامسة جاءت عبارة «دعوتها إلى الإصلاح والتغيير» وبنسبة (13,5%)، ثم عبارة «نقد القضايا المجتمعية بشكل ساخر» في المرتبة السادسة وبنسبة (8,5%)، وعبارة «الهروب من مشاكل الحياة اليومية» في المرتبة السابعة وبنسبة (5%). أما الأسباب الأخرى التي يتابع من أجلها القراء الصحف فكانت «متابعة الأخبار المحلية» وجاءت في المرتبة الثامنة وبنسبة (2,5%).

(1) زينب إسماعيل: تعمل محررة في قسم التسويق والعلاقات العامة بصحيفة أخبار الخليج، حاصلة على بكالوريوس إعلام تخصص صحافة في سنة 2010، تمتلك خبرة صحفية تفوق 8 سنوات، انضمت للمجال الصحفي بداية كمحررة لقسم المحليات في صحيفة الوقت.
(2) غالب أحمد (2017/11/6)، صحيفة الأيام البحرينية، مقابلة. يعمل صحفي بقسم المحليات بصحيفة الأيام البحرينية، حاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة البحرين، سنة 2011م.

• أولاً: نتائج مقارنة تحليل المضمون في صحف أخبار الخليج والوطن والبلاد بالقضايا السياسية (ماذا قيل؟):

جدول (8)

حساب التكرارات والنسب المئوية كما هو موضح في الجدول التالي

المجموع	البلاد		الوطن		أخبار الخليج		الفئة	
	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار	النسبة	التكرار		
%100	71	%36.6	26	%11.3	8	%52.1	37	1 الانتخابات النيابية والبلدية
%100	40	%57.5	23	%27.5	11	%15	6	2 الفساد
%100	7	%0	0	%0	0	%100	7	3 العلاقات الدبلوماسية
%100	4	%0	0	%0	0	%100	4	4 علاقة الدول مع المنظمات الحقوقية
%100	7	%57.1	4	%0	0	%42.9	3	5 مقاطعة التصويت الانتخابي
%100	44	%75	33	%18.2	8	%6.8	3	6 الوعود الانتخابية
%100	123	%15.4	19	%0.8	1	%83.7	103	7 أزمات الأمة العربية
%100	9	%66.7	6	%0	0	%33.3	3	8 السلام العالمي
%100	49	%4.1	2	%6.1	3	%89.8	44	9 التدخلات الخارجية
%100	22	%0	0	%0	0	%100	22	11 طاولة الحوار
%100	6	%0	0	%100	6	%0	0	12 الولاء الوطني
%100	5	%0	0	%0	0	%100	5	13 تنظيم الدولة (داعش)
%100	8	%0	0	%12.5	1	%87.5	7	14 الانقسام الطائفي
%100	3	%0	0	%100	3	%0	0	15 شراء الأرقام الصحفية
%100	2	%50	1	%50	1	%0	0	16 أخرى
%100	400	%28.5	114	%10.5	42	%61.0	244	17 المجموع

يتضح من نتائج الجدول السابق أن أكثر صحيفة اهتمت بنشر الكاريكاتير المتعلق بالقضايا السياسية كانت صحيفة أخبار الخليج بنسبة (0, 61%)، تلاها صحيفة البلاد بنسبة (5, 28%)، ثم صحيفة الوطن بنسبة (5, 10%). ويتبين من الجدول السابق وجود فوارق في المواضيع السياسية التي تناولتها صحف أخبار الخليج والوطن والبلاد في الكاريكاتير، حيث كانت الفروق لصالح صحيفة أخبار الخليج في مجموع رسومات الكاريكاتير التي تناولت الموضوعات السياسية بنسبة (0, 61%) مقابل (5, 10%) لصحيفة الوطن و(5, 28%) لصحيفة البلاد، وتفسير الباحثة ذلك بالتوجه العام للصحيفة، ورسام الكاريكاتير نفسه. فصحيفة أخبار الخليج قديمة الظهور عاصرت (فترة القومية والوحدة العربية) مما يكون قد أثر في مسيرتها ونهجها وزيادة تغطيتها للشأن السياسي من خلال الرسومات الكاريكاتورية، بينما ما تزال صحيفتا الوطن والبلاد حديثي العهد، حيث نشأتا في ظروف بعيدة عن الحروب والأزمات. وهذا ما برز أيضاً عند تناول مواضيع الانتخابات النيابية والبلدية، حيث نجد أن اهتمام صحيفة أخبار الخليج كان بنسبة (1, 52%) مقابل (3, 11%) لصحيفة الوطن و(6, 36%) لصحيفة البلاد، ويعود ذلك في نظر الباحثة إلى وجود الفنان عبدالله المحرق، والمتخصص في الشؤون السياسية وعلى مدى عقود من الزمن يعمل في هذه الصحيفة.

وتظهر النتائج وجود فروق واضحة لمصلحة صحيفة البلاد في تناول مواضيع الفساد بنسبة (5, 57%) مقابل (5, 27%) لصحيفة الوطن، و(15%) لصحيفة أخبار الخليج. وأن أكثر صحيفة اهتمت بنشر الكاريكاتير المتعلق بمقاطعة التصويت الانتخابي كانت صحيفة البلاد بنسبة (1, 57%)، تلتها صحيفة أخبار الخليج بنسبة

النتائج العامة للدراسة

1. توصلت الدراسة إلى أن الأسباب التي تدفع القراء إلى متابعة الصحف البحرينية اليومية بشكل دائم هي «الحصول على المعلومات» بنسبة (45%)، تلاها «رصد أخبار قضايا المجتمع» في المرتبة الثانية بنسبة (40%)، وهي التعبير عن قضايا المجتمع في المرتبة الثالثة بنسبة (24,5%)، ثم للتسلية والترفيه في المرتبة الرابعة بنسبة (20,5%)، وكذلك دعوتها إلى الإصلاح والتغير في المرتبة الخامسة بنسبة (13,5%)، ثم نقد القضايا المجتمعية بشكل ساخر في المرتبة السادسة بنسبة (8,5%)، و«الهروب من مشاكل الحياة اليومية» في المرتبة السابعة بنسبة (5%).
2. بيّنت الدراسة أن هنالك علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين مضامين الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية وبين اتجاهات الجمهور عند (ر=0,45)، فكلما زاد مستوى استجابة مضامين الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية لحاجات الجمهور كانت اتجاهات الجمهور نحو الكاريكاتير أكثر إيجابية.
3. أثبتت الدراسة أن هنالك علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين مضامين الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية وبين رأي الجمهور عند (ر=0,48)، فكلما زاد مستوى استجابة مضامين الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية لحاجات الجمهور، زادت قدرة الكاريكاتير على تشكيل رأي الجمهور نحو مختلف القضايا.
4. أثبتت الدراسة أن هنالك علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين متابعة الجمهور البحريني للكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية وتلبية الكاريكاتير لحاجات الجمهور عند (ر=0,15)،

(9,42%)، في حين لم تهتم صحيفة الوطن بنشر الكاريكاتير المتعلق بمقاطعة التصويت الانتخابي. كما يتضح من نتائج الجدول السابق أن أكثر صحيفة اهتمت بنشر الكاريكاتير المتعلق بالوعود الانتخابية كانت صحيفة البلاد بنسبة (75%)، تلتها صحيفة الوطن بنسبة (18,2%)، ثم صحيفة أخبار الخليج بنسبة (6,8%)، وأن أكثر صحيفة اهتمت بنشر الكاريكاتير المتعلق بأزمات الأمة العربية كانت صحيفة أخبار الخليج بنسبة (83,7%)، تلتها صحيفة البلاد بنسبة (15,4%)، ثم صحيفة الوطن بنسبة (0,8%). وأن أكثر صحيفة اهتمت بنشر الكاريكاتير المتعلق بالسلام العالمي كانت صحيفة البلاد بنسبة (66,7%)، تلتها صحيفة أخبار الخليج بنسبة (33,3%)، في حين لم تهتم صحيفة الوطن بنشر الكاريكاتير المتعلق بهذا الجانب. ويتضح من نتائج الجدول السابق أن أكثر صحيفة اهتمت بنشر الكاريكاتير المتعلق بالتدخلات الخارجية كانت صحيفة أخبار الخليج بنسبة (89,8%)، تلتها صحيفة الوطن بنسبة (6,1%)، وصحيفة البلاد بنسبة (4,1%)، وأن أكثر صحيفة اهتمت بنشر الكاريكاتير المتعلق بالانقسام الطائفي كانت صحيفة أخبار الخليج بنسبة (87,5%)، تلتها صحيفة الوطن بنسبة (12,5%)، في حين لم تهتم صحيفة البلاد بهذا الجانب.

وتظهر النتائج أن صحيفة أخبار الخليج هي الصحيفة الوحيدة التي اهتمت بنشر الكاريكاتير المتعلق بقضايا «طاولة الحوار» و«تنظيم الدولة (داعش)» و«علاقة الدول مع المنظمات الحقوقية».

فكلما زاد مستوى متابعة الجمهور البحريني للكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية زادت تلبية الكاريكاتير لحاجاتهم.

5. بيّنت الدراسة أنّ الكاريكاتير المنشور في الصحف البحرينية عينة الدراسة تركز اهتمامه حسب التقسيم الجغرافي بالدرجة الأولى على الشأن المحلي بنسبة (7, 68%)، تلاه في المرتبة الثانية «الشأن العربي» بنسبة (4, 18%)، ثم «الشأن الخليجي» في المرتبة الثالثة وبنسبة (5, 10%)، وجاء «العالمي» في المرتبة الرابعة بنسبة (5, 2%).

6. أظهرت الدراسة أنّ ما نسبته (23%) من أفراد عينة الدراسة يعتقدون أنّ الكاريكاتير في الصحف البحرينية اليومية دائماً يسير وفقاً لحاجات واستجابات الجمهور، وأن ما نسبته (5, 59%) منهم يعتقدون أنّ الكاريكاتير أحياناً يسير وفقاً لحاجات واستجابات الجمهور، في حين أنّ (5, 17%) من أفراد العينة يعتقدون أنّ الكاريكاتير نادراً ما يسير وفقاً لحاجات واستجابات الجمهور.

توصيات الدراسة

بناءً على نتائج الدراسة التحليلية والميدانية توصي الباحثة بما يلي:

1. تخصيص مساحة أكبر للكاريكاتير في الصحافة البحرينية؛ للدور الكبير الذي يقوم به في عرض قضايا الوطن والمواطن بصورة جاذبة.
2. زيادة تركيز الكاريكاتير على تناول القضايا الاجتماعية التي تمس حياة المواطن كتندي رواتب الموظفين، وغلاء المعيشة، وظاهرة الواسطة والمحسوية، والمشكلات الإسكانية والتوسع العمراني.
3. زيادة تركيز الكاريكاتير على تناول القضايا الأمنية التي تمس أمن الوطن والمواطن كمحاربة الإرهاب، والحد من الفتنة الطائفية، والحد من ظاهرة التطرف الديني.
4. ضرورة اهتمام رسامي الكاريكاتير في مملكة البحرين بالعديد من القضايا التي يتم تناولها بصورة قليلة مثل القضايا الثقافية والقضايا الرياضية.
5. توصي الدراسة بمزيد من الحريات في التعبير لرسامي الكاريكاتير، وذلك لتشجيعهم على تناول مختلف القضايا المجتمعية بحريّةٍ أوسع وجرأةٍ للوصول إلى نتائج أكثر دقة.
6. إيلاء الاهتمام الخاص برسامي الكاريكاتير البحرينيين وبالأهمية التي يستحقونها، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم للارتقاء بهذا الفن.
7. العمل على إيجاد مساقات تدرّس فنّ الكاريكاتير في أقسام علوم الإعلام والاتصال في الجامعات البحرينية، باعتباره فناً حديث العهد ظهر في عام 1976.
8. إنشاء معهد خاص لدراسة فنون الكاريكاتير بشتى أنواعه وجوانبه الفنية والعلمية وذلك لتشجيع على دراسة هذا الفن وتحسين المخرجات.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر والمراجع العربية

- أحمد، مباح محمد (2002). رسالة دكتوراه غير منشورة بعنوان: فن الكاريكاتير في الصحافة المصرية والعربية - دراسة في المضمون والاتصال، القاهرة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات الإعلامية.
- إسماعيل، سمير محمود حسن (2011). مناهج البحث الإعلامي. القاهرة: دار الفكر العربي. الطبعة الأولى. ص196.
- البسام، خالد (2010). شخصيات بحرينية. مملكة البحرين: جداول للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.
- التاجر، زينب حسن علي (2013). رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان: معالجة رسوم الكارتون في الصحف البحرينية للقضايا الاجتماعية - دراسة تحليلية، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية.
- دومينيك، جوزيف وويمر. روجر. ترجمة الدكتور صالح أبو أصبع وفاروق منصور (2013). مدخل إلى مناهج البحث الإعلامي. مركز دراسات الوحدة العربية. الطبعة الأولى.
- درويش، عبد الرحيم (2005). مقدمة إلى علم الإتصال: دمياط: مكتبة نانسى، الطبعة الأولى.
- رشتي، جيهان أحمد (1993). الأسس العلمية لنظريات الإعلام. القاهرة: دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، ص116.
- سرحان، منصور (2000). رصد الحركة الفكرية في البحرين خلال القرن العشرين. مملكة البحرين: مكتبة فخراوي، الطبعة الثانية.
- سرحان، منصور محمد (2006). الصحافة في البحرين - رصد الصحف المتوقفة والجارية 1839-2005. مملكة البحرين وزارة الإعلام، الطبعة الأولى.

ثانياً: المصادر والمراجع الأجنبية

- Ayesha. Ashfaq. (2013). Master Thesis published: Political Cartoonists versus Readers: Role of political cartoonists in Building Public Opinion and Readers' Expectations towards Print Media Cartoons in Pakistan. Mediterranean Journal of Social Sciences. MCSER Publishing. Rome-Italy Vol 4 No 3. <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/472502/>
- Iro. Sani. Mardhiah. Hayati Abdullah. Faiz Sathi Abdullah & Afida Mohamad Ali. (2012). Master Thesis published: Linguistic analysis on the construction of satire in Nigerian political cartoons: The example of newspaper cartoons. Journal of Media and Communication Studies Vol. 4(3). pp. 5259-. http://www.academicjournals.org/article/article1380291756__Sani%20et%20al.pdf
- Meghana. M Lawate. (2012). Master Thesis published: Important of Political Cartoons to Newspaper. Christ University. Bangalore. http://repository.christuniversity.in/17171024026/1/__meghana__lawate.pdf
- Onakpa. Mohammed. (2014). Master Thesis published: Cartoons. Cartoonists and Effective Communication in the Nigeria Print Media. An International Multidisciplinary Journal. Ethiopia Vol. 8 (1). Serial No. 32. 3241-.
- http://repository.christuniversity.in/17171024026/1/__meghana__lawate.pdf
- Krippendorff. Klaus. (2013) Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 3rd Edition. United States: SAGE.